

YAPON TILI DARS JARAYONIDA IBORALARDAN O'QITISH USULLARI

Madumarova Dilnora Baxodir qizi

O'zDJTU, Sharq filologiyasi fakulteti,

yapo

chisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545569>

Annotatsiya Yapon tilini o'rganishda maqol va iboralarni tushunish talabalarga ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Buning asosiy sabablari biri iboralarning ko'chma ma'noda ishlatilishi ularni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilishga imkon bermaydi. Shuningdek, talabalar ko'pincha iborani so'zma-so'z tarjima qilib, uning asl ma'nosini yo'qotadilar. Shu sababli, iboralarni o'qitishda faqat tarjima emas, balki kontekst va madaniy izoh ham berilishi zarur. Ushbu maqolada maqol va iboralarni o'zlashtirishning bir necha usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar ibora, metod, kontekstual, kommunikativ, interaktiv, kanji

Аннотация Понимание пословиц и идиом в изучении японского языка вызывает у студентов определенные трудности. Одна из главных причин этого заключается в том, что переносное использование идиом не позволяет осуществлять их прямой перевод. Кроме того, студенты часто переводят идиому буквально, теряя ее первоначальный смысл. Поэтому при обучении идиомам необходимо предоставлять не только перевод, но и контекст, а также культурную интерпретацию. В этой статье мы рассмотрим несколько методов освоения пословиц и идиом.

Ключевые слова фраза, метод, контекстуальный, коммуникативный, интерактивный, канджи

Abstract Understanding proverbs and idioms in Japanese language learning

causes students some difficulties. One of the main reasons for this is that the figurative use of idioms does not allow for their direct translation. Also, students often translate the idiom literally, losing its original meaning. Therefore, when teaching idioms, it is necessary to provide not only the translation, but also the context and cultural interpretation. In this article, we will consider several methods for mastering proverbs and idioms.

Keywords phrase, method, contextual, communicative, interactive, kanji

Yapon tilini o'qitish jarayonida iboralar (慣用句) dan foydalanish talabalarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu til birliklari nafaqat lug'at boyligini oshiradi, balki o'quvchilarning nutqini tabiiy va ifodali qilishga xizmat qiladi.

Iboralarni o'qitishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Birinchidan, kommunikativ metod. Ushbu metod asosida talabalar maqol va iboralarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashni o'rganadilar. Iboralar yodda qolishi uchun mavzuga doir iboralar tanlanadi va shu iboralar asosida talabar birma-bir o'z fikrlarini bayon qiladilar. Bu orqali talabalar tilni amaliy qo'llashi va real hayotga yaqin vaziyatlar yaratilishi natijasida maqsad erishiladi.

Ikkinchidan, kontekstual o'qitish metodi. Bu metodda maqol va iboralar alohida emas, balki matn yoki dialog ichida o'rgatiladi. Natijada talabalar ularning haqiqiy ma'nosini yaxshiroq tushunadilar. Masalan, "口が軽い" iborasi dialog ichida berilganda uning "sir saqlay olmaslik" ma'nosi aniqroq anglashiladi. Shuningdek, bu metod yapon adabiyoti darslarida ham juda qo'l keladi. Yapon adabiyoti darslarida yapon tilida adabiy asarlarini talabalar bilan o'qish chog'ida ham asarda juda ko'p maqol va iboralarga duch kelinadi. Mana shu vaziyatda duch

kelingan maqol va iboralar kontekstdan kelib chiqib tarjima qilinadi va o‘zbek tilida ham shunday vaziyatlarda qo‘llanadigan maqol va iboralar bilan solishtiriladi.

Uchinchidan, interaktiv metodlar. Bunga rolli o‘yinlar, guruhli muhokamalar, savol-javoblar kiradi. Talabalar faol ishtirok etgan holda maqol va iboralarni tezroq o‘zlashtiradilar.

Kanji darslari yapon tilini o‘rganish jarayoning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ular talabalarning lingvistik, kognitiv va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan maqol iboralarni ham o‘rgatishda kanji darslaridan foydalanish ancha samara beradi. Misol uchun, “首” (kubi) bo‘yin kanjisini o‘rganish jarayonida avval bu kanjining kelib chiqishi, yozilish tartibi, so‘ng shu kanjiga oid so‘zlar o‘rgatiladi. Mana shu oxirgi bosqichida 「首」 (kubi) kanjisi ishtirok etgan iboralar ham misol tariqasida berib borilsa dars ancha qiziqarli ham samarali bo‘ladi. Buning uchun o‘qituvchi dars rejasidagi kanjilarga oid maqol iborlarni avvaldan o‘zi izlab topib darsga tayyorlanishi lozim. Sababi o‘rgatiladigan kanji darslik kitoblarida maqol iboralar deyarli uchramaydi.

Quyidagi boshlang‘ich darajada o‘rgatiladigan kanjilar bilan bog‘liq iboralar keltirilgan:

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, kommunikativ, kontekstual va interaktiv yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar talabalar tomonidan maqol va iboralarni samarali o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, kanji darsi orqali mavzuga doir iboralar ham berilib borilsa talabalarning tushunishi va o‘zlashtirishi ancha osonlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Xoshimov O., Yoqubov I. “Chet tilini o‘qitish metodikasi”. Toshkent, 2013.

<https://kotobank.jp>

<https://thesaurus.weblio.jp>